

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*

Número de Ramsey multipartido para grafos
bipartidos

Pablo Henrique Perondi
Departamento de Matemática
Universidade Estadual de Maringá

1 Resumo

Abordaremos a versão multipartida do número de Ramsey no caso onde os grafos monocromáticos requisitados são bipartidos. Neste sentido, usaremos argumentos de densidade para apresentarmos um limite superior que generaliza resultados clássicos de Chung, Graham e Irving. Além disso, usaremos grafos fortemente regulares e matrizes de Hadamard para construir um limitante inferior que estende a construção feita por Exoo, Harborth e Mengersen.

Palavras-chave: número de Ramsey multipartido, grafo bipartido, argumento de densidade, grafo fortemente regular, matriz de Hadamard.

2 Introdução

Dados grafos G_1, \dots, G_k , o *número de Ramsey* $r(G_1, \dots, G_k)$ é definido como o menor inteiro positivo n tal que qualquer k -coloração de arestas do grafo completo K_n contém uma cópia monocromática do grafo G_i na cor i , para algum i com $1 \leq i \leq k$. Embora possa parecer simples, a computação dos números de Ramsey costuma ser um grande desafio. Neste sentido, existem centenas de artigos que buscam estimar o número $r(G_1, \dots, G_k)$ para as mais diferentes classes de grafos. Boa parte desses artigos conectam a Teoria de Ramsey com as mais diversas áreas dentro e fora da matemática pura e aplicada. Recomendamos o livro [6] para o leitor interessado em uma visão global sobre essa rica teoria.

Burguer et al. [1] introduziram os números de Ramsey a um contexto mais geral: quando o grafo hospedeiro é multipartido. Mais especificamente, denote por $K_{c \times s}$ o grafo multipartido completo contendo c classes com s vértices cada. Dado um inteiro positivo s e grafos G_1, \dots, G_k , o *número de Ramsey multipartido* $M_s(G_1, \dots, G_k)$ corresponde ao menor inteiro positivo c tal que qualquer k -coloração de arestas do grafo $K_{c \times s}$ contém uma cópia monocromática do grafo G_i na cor i , para algum i , $1 \leq i \leq k$. Conforme usual, o caso onde $G_i = G$ para todo $1 \leq i \leq k$ é simplificado para $M_s(G; k)$. Particularmente interessante, o clássico número de Ramsey $r(G_1, \dots, G_k)$ corresponde ao $M_1(G_1, \dots, G_k)$ visto que os grafos $K_{c \times 1}$ e K_c são isomorfos.

Estudaremos aqui a versão multipartida do número de Ramsey no caso onde os grafos monocromáticos requisitados são bipartidos completos da forma $K_{2,n}$. Neste sentido, apresentaremos um limitante superior para o $M_s(K_{2,n_1}, \dots, K_{2,n_k})$ que generaliza resultados clássicos na literatura. Além disso, construiremos um limitante inferior para a versão bicolorida utilizando como ferramenta a existência de grafos fortemente regulares e matrizes de Hadamard. Veremos ainda que em alguns casos os limitantes inferiores e superiores produzidos são ótimos, determinando assim classes exatas.

Destacamos que este trabalho é uma síntese do que foi feito em [8]. Neste sentido, nos reservamos a opção de omitir demonstrações.

3 Limites Superiores

De um modo geral, o valor exato do número de Ramsey $r(K_{2,n_1}, \dots, K_{2,n_k})$ é um problema em aberto até mesmo para o caso $k = 2$. Tratando-se de estimativas superiores, Exoo, Harborth e Mengersen [4] mostraram que

$$r(K_{2,n}, K_{2,n}) \leq 4n - 2. \quad (1)$$

Por sua vez, Chung e Graham [2] computaram o limitante

$$r(K_{2,n}; k) \leq (n - 1)k^2 + k + 2. \quad (2)$$

Além disso, refinaram o caso $n = 2$ (provado independentemente por Irving [7]) em uma unidade, isto é,

$$r(K_{2,2}; k) \leq k^2 + k + 1. \quad (3)$$

Este último foi generalizado em [9] para o âmbito dos números de Ramsey multipartido, conforme segue

$$M_s(K_{2,2}; k) \leq \lceil (k^2 + k + 2s - 1)/s \rceil. \quad (4)$$

Ao tratarmos com uma versão mais geral, em [8] foi possível obter a estimativa abaixo.

Teorema 3.1. *Dados inteiros $k, n_1, \dots, n_k \geq 2$, denote $S = \sum_{i=1}^k n_i$.*

1. $M_1(K_{2,n_1}, \dots, K_{2,n_k}) = r(K_{2,n_1}, \dots, K_{2,n_k}) \leq k(S - k + 1) + 2$.
2. Para todo $s \geq 2$, $M_s(K_{2,n_1}, \dots, K_{2,n_k}) \leq \left\lceil \frac{k(S-k+1)+2s-1}{s} \right\rceil$.

Particularmente interessante, o Teorema 3.1 generaliza todos os casos retratados nas equações (2), (3) e (4).

4 Limitantes Inferiores e Classes Exatas

Algumas estimativas para certos números de Ramsey são construídas a partir da existência de designs combinatórios tais como plano projetivo ([7, 10]), design resolúvel ([3]), conjunto diferença ([2]), design com polaridade ([5]), entre outros. Várias destas conexões são brevemente descritas em [6, 11]. Nossa principal construção é baseada na existência não de uma, mas sim duas classes de designs combinatórios.

Definição 4.1. Um grafo G com v vértices é dito ser um *grafo fortemente regular* com parâmetros (v, k, λ, μ) quando

- i) G é k -regular;
- ii) Dois vértices adjacentes de G possuem λ vizinhos em comum;
- iii) Dois vértices não-adjacentes de G possuem μ vizinhos em comum.

Definição 4.2. Uma matriz quadrada H é uma *matriz de Hadamard* se

- i) Toda entrada de H é 1 ou -1;
- ii) Os vetores formados pelas linhas de H são dois a dois ortogonais.

Conforme já mencionado, Exoo, Harborth e Mengersen [4] mostraram que $M_1(K_{2,n}; 2) \leq 4n - 2$. O que não havíamos citado ainda, é que neste mesmo trabalho foi provado que a igualdade é válida se, e somente se, existe um grafo fortemente regular com parâmetros $(4n - 3, 2n - 2, n - 2, n - 1)$. Em particular, a existência de um grafo fortemente regular com tais parâmetros produz o limite inferior $M_1(K_{2,n}; 2) \geq 4n - 2$. Este fato corresponde ao caso particular $m = 1$ do teorema abaixo.

Teorema 4.3. *Suponha que exista um grafo fortemente regular com parâmetros $(4n - 3, 2n - 2, n - 2, n - 1)$ e uma matriz de Hadamard simétrica de ordem m . Então*

$$M_m(K_{2,m(n-1)+1}; 2) \geq 4n - 2. \quad (5)$$

De acordo com (1) e (5), vale a igualdade na desigualdade (5) quando $m = 1$. Para $m > 1$, uma aplicação Teorema 3.1 produz somente a estimativa $M_m(K_{2,m(n-1)+1}; 2) \leq 4n - 1$. Deste modo, não poderíamos garantir a igualdade em (5). Um fato interessante é que, assim como no caso $m = 1$, quando m é suficientemente grande a igualdade em (5) é válida, conforme resultado abaixo.

Teorema 4.4. *Suponha que exista um grafo fortemente regular com parâmetros $(4n - 3, 2n - 2, n - 2, n - 1)$ e uma matriz de Hadamard simétrica de ordem m com $m \geq 4n$. Então*

$$M_m(K_{2,m(n-1)+1}; 2) = 4n - 2. \quad (6)$$

Referências

- [1] A.P. Burger, J.H. van Vuuren, Ramsey numbers in complete balanced multipartite graphs Part I: set numbers, *Discrete Math.*, **283** (2004) 37–43.
- [2] F.R.K. Chung, R.L. Graham, On multicolor Ramsey numbers for complete bipartite graphs, *J. Combin. Theory Ser. B*, **18** (1975) 164–169.
- [3] P. Erdős, R.L. Graham, On partition theorems for finite graphs. Infinite and finite sets, *Colloq. Math. Soc. János Bolyai*, **10**, North-Holland, Amsterdam (1975).
- [4] G. Exoo, H. Harborth, I. Mengersen, On Ramsey numbers of $K_{2,n}$, in: *Graph theory, combinatorics, algorithms, and applications* (eds. Y. Alavi et al.), SIAM, Philadelphia, (1991) 207–211.
- [5] A. Gonçalves, E.L. Monte Carmelo, Some geometric structures and bounds for Ramsey numbers, *Discrete Math.*, **280** (2004) 29–38.
- [6] R.L. Graham, B. Rothschild, J. Spencer, *Ramsey theory*. Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley and Sons, New Jersey (2013)
- [7] R.W. Irving, Generalized Ramsey numbers for small graphs, *Discrete Math.*, **9** (1974) 251–264.
- [8] E.L. Monte Carmelo, P.H. Perondi, Exact Ramsey numbers in multipartite graphs arising from Hadamard matrices and strongly regular graphs, artigo submetido (2019).
- [9] E.L. Monte Carmelo, J. Sanches, Multicolored set multipartite Ramsey numbers, *Discrete Math.*, **339** (2016) 2775–2784.
- [10] T.D. Parsons, Ramsey graphs and block designs I, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **209** (1975) 33–44.
- [11] T.D. Parsons, Ramsey graph theory, in: *Selected topics in graph theory*, (eds: L.W. Beineke and R.J. Wilson), Academic Press, London, (1978) 361–384.